

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ

Шадиева Дилфуза Шамирзаевна

Преподаватель института “International school of finance technology and science”, кандидат филологических наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433723>

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования тестовых заданий в процессе работы над текстом.

Ключевые слова: грамматическое правило, текст, научный анализ, грамотность, тест, отрицание, утверждение, сопоставление, логическое мышление. эффективность

Abstract: In this article, the use of test tasks in the process of working with the text is considered to what extent it affects the effectiveness of education.

Key words: grammatical rule, text, scientific analysis, literacy, test, denial, statement, comparison, logical thinking. effectiveness

В последние годы в школьных учебниках стало традицией обучать учащихся правилам родного языка путём работы с текстом, а не посредством научного анализа. Ученику не нужно запоминать правило, которого он не понимает. Главная задача учителей – научить учащихся грамотно писать и уметь передавать мысли грамотной речью на родном языке. В учебниках нового поколения уделяется большое внимание именно этому аспекту. В учебниках родного языка вместо различных правил и грамматических задач больше места отводится работе над текстом. Работа с текстом, с одной стороны, даёт учащемуся новую информацию и расширяет его мировоззрение, с другой стороны, помогает ему усвоить грамматические правила в процессе работы над этим текстом. В процессе работы с текстом, для его полного понимания, среди различных упражнений особое значение имеют и тестовые задания. задания в первую очередь исходят из содержания и стиля текста. Ниже мы представили наши предложения и рекомендации по созданию тестовых заданий на основе фрагмента текста, взятого с интернет-страниц.

Познакомимся с отрывком текста, предназначенного для 5-6 классов:

Февраль. Название месяца произошло от латинского слова «februarius», что означает очищение.

Март. Название этого месяца происходит от слова “martius” и названо в честь Марса, который считается покровителем пастухов и земледельцев.

Апрель. Оно происходит от слова “Aprilis” и означает «открывать». Наименован в честь богини Майи, это месяц радости и красоты.

Июнь. Этот месяц назван в честь жены Юпитера – богини Юноны. По греческим мифам, она считается покровительницей женщин и семей.

Июль. Этот месяц был назван в честь императора и великого полководца Юлия Цезаря.

Август. Он был назван в честь римского императора Октавиана Августа.

Сентябрь. Это был седьмой месяц в 10-месячном календаре, использовавшемся римлянами в прошлом, и он происходит от латинского слова «september», что означает «семь».

На основе отрывка из текста об истории происхождения названий месяцев года можно составить тестовые вопросы следующей формы:

1. Данное задание представляет собой тест, требующий сопоставления ответов. Задание можно предоставить в виде таблицы.

Этот месяц считался периодом радости.	сентябрь
Название этого месяца связано с цифрой.	июль
Месяц, связанный с именем военачальника.	май

Учащийся должен сопоставить информацию в левой части таблицы со словом в правой части. Обратите внимание, что предоставленная информация идентична информации в тексте, а не дословно. При выполнении данного задания можно определить в какой степени ученик овладел синонимическими возможностями языка.

1. Следующее тестовое задание имеет только два ответа: «да» или «нет». При этом требуется подтвердить или опровергнуть информацию.

Например:

Первый месяц осени назван в честь великого правителя.

А) да Б) нет

3. Если в первом и во втором заданиях важно запомнить информацию, третий вид теста в традиционной форме состоит из грамматического задания, например:

В каком ответе в определении месяцев участвует имя прилагательное?

А) август Б) май В) июль Г) март

4. Для контроля грамотности учащихся может быть предоставлено следующее тестовое задание:

Укажите в тексте слово с ошибкой:

А) земледельцев Б) очищение В) полководца Г) в честь

5. Следующее тестовое задание очень интересно для учащихся и представляет собой картинки.

К какому времени года относятся месяцы, упомянутые в отрывке и именующиеся в честь правителей?

1.

3.

2.

4.

1. Кроме того, эффективным методом является и тестовые задания с несколькими правильными ответами.

Образец. Названия каких месяцев имеют отношение к изменениям природы?

1. Март 2. Август 3. Июнь 4. Апрель 5. Сентябрь

Ответ: ____ и ____.

2. Уровень усвоения текста будет выше, если учащимся будут представлены для сопоставления сведения о том, как назывались месяцы в разных народах (например, в славянских, тюркских народах). Например: русские народные названия месяцев: Перезимье, Просинец, Трескун, Лютовой (январь); Лютень, Вьюговей, Снежень, Бокогрей (февраль); Зимобор, Грачевник, Протальник, Капельник (март); Снегогон, Первоцвет, Ручейник, (апрель); Цветень, Травник, Ярець (май); Разноцвет, Хлеборост, Скопидом, (июнь); Сенозарник, Страдник, Грозник (июль); Разносол, Густоед, Жнивень (август); Вересень, Хмурень, Зоревник (сентябрь); Свадебник, Грязник, Листобой (октябрь); Бездорожник, Полузимник, Листогной (ноябрь); Студень, Ветрозим, Стужайло (декабрь).

Видно, что названия месяцев происходят от природных явлений (Вьюговей, Первоцвет, Листобой и т.д.) и народных традиций (Свадебник), а не от имён людей и чисел. Используя эти факты, также можно задавать открытые тестовые вопросы для сравнения с основным текстом. Например, как назывался первый месяц весны по-русски? Ответ: _____

3. Иногда можно дать отдельное задание по пронумерованным частям текста или задания, связанные с выделенным словом в тексте и объяснением его значения. Эти задания служат для увеличения словарного запаса учащихся. Например, в тексте выделено слово «спонсор». Насколько учащиеся знают значение этого слова, наглядно будут представлены в ответах на тестовое задание.

4. Конечно, не обязательно для одного текста создавать столько типов тестовых заданий. Существует множество способов работы с текстом: вопрос-ответ, проблемная ситуация, дискуссия, устное повествование, объяснение редко употребляемых слов, ролевое чтение и т. д. Выбор способа работы зависит от содержания текста. Тестовые задания также являются одним из перечисленных эффективных методов. Следует также отметить, что при создании тестовых вопросов на занятиях родного языка некорректно составлять вопросы, основанные только на грамматических задачах или, наоборот, только связанные с содержанием. На занятиях по литературе использование различных видов тестовых заданий с учётом таких аспектов, как идея произведения, мировоззрение героев, средства, обеспечивающие своеобразие произведения, смысл предложений, которые повышают интерес учащихся при работе с текстом.

В заключении следует отметить, что тестовые задания играют важную роль в освоении текста, и их эффективность можно увидеть в следующем:

- тестовые задания, прежде всего, помогают учащимся понять основную мысль текста;
- структурированные вопросы теста на грамотность обеспечивают внимательное чтение учащимися текста;
- тестовые задания дают возможность контролировать знания и навыки ученика, а также способствуют повышению логического мышления.
- результаты тестовых заданий отражают совокупность знаний, полученных в ходе обучения, ответов, выявление ошибок учащихся и их оценивание.

Список литературы:

- 1.Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Москва, 2002
- 5.Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний.–М.,1994
- 6.Жунусакунова А. Д. Разновидности заданий в тестовой форме. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.)
- 7.Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования –М., «Интеллект центр», 2001
- 8.Применение тестов в общеобразовательной школе Т.: 1993
- Самылкина Н.Н. Современные средства оценивание результатов обучения.М: БИНОМ.,2007

